

GRAFIKAI OBJEKTUMOK ÉS OBJEKTUM CSOPORTOK HASONLÓSÁG MÉRTÉKE

Egy paleográfiai metodika megalapozása

V. Nagy Gábor

Algoritmus fejlesztő – paleográfia

Összefoglaló

A szerző a cikkben az eddig még nem túl jelentős múltra visszatekintő számítógépes paleográfiai kutatás egy lehetséges módszertanát foglalja össze. Számba veszi a témakörben elérhető kisszámú publikációban közzé tett megoldásokat, lehetőségeket és a saját kísérleti tapasztalatainak birtokában minősíti a megközelítési módokat. Javaslatokat tesz a grafikai objektumok hasonlóságának metrikus kifejezésére és a csoport hasonlóság kezelésére.

Kulcsszavak

Paleográfia, hasonlósági metrika, grafikai jellemzők mérése, kontextus szerinti hasonlóság, gépi tanulás, felügyelt tanítás, képfeldolgozás, mesterséges intelligenciás osztályozó, SVM, többrétegű neurális háló.

Előszó

Ha egy régészeti helyszínen találnak pl. egy kupac pecsétnyomót és okkal feltehető, hogy azok nem véletlenül voltak egymás mellett, tehát pl. valószínűleg egy kereskedelmi kapcsolathoz tartoztak, akkor véve egy-egy már ismert jelrendszert, kereshető és talán megadható egy csoportos hasonlóság mérték, ami alapján a pl. kereskedelmi kapcsolat iránya valószínűsíthető, azaz pl. eldönthető, hogy az A, vagy a B csoport-e a valószínűbb, a közelebbi kapcsolat. Ezzel a technikával, - a tárgyul választott grafikai csoport és az A, B, C és további csoportokkal való valószínű rokonsága bináris összevetésekkel felderíthető.

Ahhoz, hogy ez az eljárás működjön, - egyrészt metrizálni kell az egyedi grafikai objektumok hasonlóság mértékét, - másrészt a csoport objektumok kölcsönös hasonlóság mértékeiből származtatni kell egy a csoportok közötti hasonlósági mértéket.

1. Bevezetés

Két grafikai objektum hasonlóságát úgy is metrizálhatjuk, hogy összevetjük több invariáns geometriai tulajdonságukat, majd a tulajdonságok egyezésének mértékét egy sokváltozós függvénnyel vetítjük pl. a 0...1 tartományba, megadva egy hasonlósági mértéket, elfogadva azt egy hasonlósági valószínűség becslőjeként. Ez az aggregáló, ismeretlen függvény "felderíthető" egy statisztikai osztályozóval, pl. egy alkalmasan választott neurális hálóval.

A cikk felépítése:

A 2. pontban röviden sorra vesszük a grafikai objektumok jellemzőinek leírására és a hasonlóság metrizálására a képfeldolgozásban bevett megoldásait, azok előnyeit, hátrányait. A 2.4. és 2.5. pontokban értékelünk három publikált paleográfiai tárgyú megoldást, majd a 2.6. pontban újra-fogalmazzuk a hasonlósági függvény kritériumokat és javaslatot teszünk az aggregált hasonlóság érték becslésére statisztikai osztályozóval. A 3. pontban, saját tapasztalatok, és a megvalósított módszer alapján javaslatot teszünk hasznosnak bizonyult és alkalmazott hasonlóság jellemző függvényekre. A pont végén egy alkalmazási példa eredményeit, majd a 4. pontban szót ejtünk a jövőben lehetőségekről.

2. Grafikai objektumok leírása, a hasonlóság mérése

2.1. A klasszikus, ortogonális függvények szerinti felbontások használata

Kézenfekvőnek tűnik az azonos szöghelyzetű és skálázású grafikai objektumok ortogonális függvényekkel való tömörített leírása (2D FFT, 2D DCT, stb.), majd a hasonlóság transzformációs térben való kifejezése. Ezekkel a megoldásokkal azonban több probléma van: - egyrészt a többnyire vonalas grafikai ábrák elfogadható leírása nagy harmónikus tartalommal jár, - másrészt az ennél is fontosabb probléma, hogy a transzformációs térben definiált távolság (és közelség) fogalmak nagyon eltérnek az emberi látási és értelmezési mechanizmus morfológiai jellegű, de alapvetően nagyon nehezen leírható módjától.

2.2. A klasszikus hasonlóság metrikák használata

A leggyakoribb hasonlóság metrikák, pl. a normalizált keresztkorreláció (NCC), fázis korreláció, vagy pl. a különbségek abszolút értékének az összege (SAD) vonalas grafikus képekre csak kis eltéréseknél adnak monoton tendenciájú függést. A helyzet javítható egy kernel függvény (pl. Gauss) bevezetésével, mellyel konvolválva a vonalas képeket, a fenti hasonlóság metrikák tendenciájukban monotonabbakká válnak.

Továbbra is igaz, hogy az így definiált távolság (és közelség) fogalmak nagyon eltérnek az emberi látási és értelmezési mechanizmus morfológiai jellegű, de alapvetően nagyon nehezen leírható módjától.

2.3. Geometria leírófüggvények és kontúr bejárók használata

Egyszerűen számíthatók és hatékonyak bizonyos grafikai objektumok leírására a kontúr bejárók (pl. lánc kódok) és a Fourier leírók. Azonban számos paleográfiában leírandó objektum több, egymástól elkülönülő, de együtt értelmezendő részből áll, ez a szituáció azonban ezekkel a módszerekkel nehezen kezelhető.

2.4. Karakterfelismerésben használatos megoldások használata

Az elterjedt OCR algoritmusok (mintaillesztés, jellemző pont halmazok illesztése, vagy pl. a konvolúciós neurális hálók (CNN) alkalmazása, stb.) döntés küszöb előtti kimenetéből nehéz monoton, jól értelmezhető távolság függvényt létrehozni, mivel – egyrészt „túl éles” egyezés detektálásra lettek kifejlesztve / betanítva, - másrészt pl. a CNN esetén a betanítás nagy tanító halmazt igényel, ami paleográfiás alkalmazásokban többnyire nem áll rendelkezésre.

Shruti Daggumati és szerzőtársa [1] cikkében többrétegű, mély tanulós konvolúciós neurális háló közvetlen használatát javasolja szimbólum párok összevetésére. Azt mondják, hogy a különböző konvolúciós rétegek alkalmasak különböző aspektusok szerinti tulajdonságok kiemelésére és emiatt a tanító halmazok mérete csökkenthető. Ez igaz, de mivel számos aspektus nem írható le konvolúciós réteggel, ezért sok aspektusra való érzékenység kezelése reménytelen és csak a betanító halmaz rafinált megtervezése segíthet. F. Chollet [3] ötletét használva véletlenszerű transzformációkkal a tanító halmaz méretét felbővítik.

Az előző szerzők [2] cikkükben CNN+SVM (Support Vector Machine) kombinációt használnak, ahol a CNN rétegek a jellemzők szerinti kimeneti mintázatot képeznek, melyekből az SVM osztályozó hoz létre egy hasonlósági értéket. Az $N \times M$ -es méretű szimbólum halmazok $N \times M$ méretű hasonlósági mátrixot adnak ki. A szerzők a csoportos hasonlóságra bevezetnek két számot: - az átlagos hasonlóságot, - és a szelektív hasonlóságot, mely utóbbi a 75% feletti hasonlóságok átlaga. A hasonlósági számok és a származási időadatok alapján létrehoznak egy osztályozási és egy leszármazási fát.

2.5. Spekulatív, geometriai jellemzők szerinti osztályozás

P. Z. Révész [4] egy hipotetikusán megválasztott geometriai primitívek szerinti felbontással írja le a grafikai objektumokat. A geometriai primitívek szerinti egyezés súlyozott pontszámával vezet be egy hasonlósági számot. Nehezen indokolható önkényessége miatt a módszer nem tekinthető általánosan használhatónak. A szerző az [1], [2] cikkek társszerzőjeként el is engedte ezt a megoldást.

2.6. A hasonlóság kritériumok újra-fogalmazása

Az előzőekben láthattuk, hogy többféle probléma is felmerült a fentebb tárgyalt módszerek kapcsán.

2.6.1. A problémák összefoglalása

- Láthattuk, hogy az aspektusonként előállított, jellemző tulajdonságokon alapuló hasonlóság függvények, vagy nagyon spekulatívok, - így az eredmény nagyon intuitív, vagy nagyon nehezen kontrolálhatók, vagy láthatók, mert a kritérium függvények „el vannak rejtve” a betanított osztályozó „lelkében”.

- Az is világossá vált, hogy a hasonlóságot minél több aspektusból kell vizsgálni, mert nem lehet megadni egyetlen hasonlóság kritériumot sem ami működne bármely grafikai halmazon, vagy csak kicsit is emlékeztetne az emberi hasonlósági fogalmakhoz.

- Tapasztalatok alapján a több aspektus tekintetében előállított jellemzők szerinti hasonlósági számokból nem lehet sem egy egyszerű lineáris, sem egy egyszerű logaritmikus kombinátorra visszavezetni az ismeretlen aggregáló függvény problémáját, ahol az aggregáló függvény adná meg az aspektus szerinti hasonlóság értékekből az összesített hasonlóság becslést.

Ahhoz, hogy a képjellemezők többségét számítani tudjuk, a képet regisztrálni kell. Képregisztrációnak nevezzük azt a folyamatot, amikor egy referenciakép és az illesztendő kép közötti legjobb fedést biztosító geometriai transzformáció keressük [5]. Jelen pillanatban indifferens ennek a módja, számunkra most a transzformáció eredménye és maga a transzformációs mátrix a lényeges. A továbbiakban a referencia és a transzformált kép közötti viszonyt és a transzformációs mátrixot vizsgáljuk.

2.6.2. Az invariáns jellemzők határai

A transzformációs mátrix alkalmazása után csak a skála- és az elforgatás invarianciák határaitól lehet beszélni.

- A képregisztráció automatizmusa miatt pl. egy kisméretű folt és egy sokkal nagyobb kör egybevágó objektummá válhat. E miatt esetleg alkalmazandó skálázási limitet kell bevezetni.

- Írási szimbólumok esetén az írási és olvasási módtól függően a szimbólumok kb. +/-90 fokot elfordulhatnak, esetleg tükröződhetnek, de pl. nagyon ritka a 180 fokosan elforgatott, de azonos jelentésű szimbólum. Ezekre az esetekre szintén korlátozásokat kell bevezetni.

2.6.3. A jellemző függvények ideálisan elvárt tulajdonságai

Az aspektusonkénti hasonlóságot leíró jellemző függvényre néhány kritériumot érdemes előírni.

- Monotonitás. Amennyiben az aspektus szerinti hasonlósági függvényre nem igaz az, hogy az első derivált mindig nagyobb, mint zérus, akkor az aggregátor tanítási folyamata hosszabbodhat, vagy megállhat.

- Habár ezt a monotonitási feltétel már tartalmazza, de külön érdemes hangsúlyozni, hogy a jellemző függvénynek nem lehet hosszú konstans szakasza, mivel az ilyen szakaszok megállíthatják a training iterációt.

- Hasonlósági függvénynek olyat érdemes választani, ami 0 és 1 közötti választ produkál, így az egy valószínűségi becslőként is értelmezhető, ha az az előző feltételeket is teljesíti.

2.6.4. Kontextus szerinti tanítás

Amennyiben az aggregátor osztályozót betanítjuk az 'A' szimbólum halmaz felismerésére, majd az így kapott osztályozóval kiértékeljük az A~B és az A~C nyers hasonlósági halmazokat (ahol 'B' és 'C' egy-egy további szimbólum halmaz), akkor az 'A' halmaz kontextusában megkapjuk az A~B és az A~C hasonlóságokat. Azaz azt, hogy az 'A'-ban „jártas” (tanított) olvasó mit ismer fel hasonlónak a 'B' és 'C' szimbólum halmazok láttán.

2.7. A csoport-hasonlóság megfogalmazása

Legyen egy 'A' szimbólum halmaz Na mérettel, és legyen 'A'-ra betanítva egy osztályozó.

- Vessük össze ezek után 'A'-t az Nb méretű 'B' halmazzal. Az összevetésből keletkezik az $Na \times Nb$ méretű hasonlósági Sab mátrix.
- Fussunk végig a mátrixot a kisebb dimenzió irányából (soronként, vagy oszloponként) és hagyjuk meg a maximális elemet. Az eredmény az Sab_{max} mátrix.
- Legyen továbbá: $Nab_{min} = \min(Na, Nb)$; $Nab_{max} = \max(Na, Nb)$.

Ezek után definiálhatunk két hasznos értéket:

- Csoport hasonlóság: $Sim_{ab} = \text{sum}(Sab_{max}) / Nab_{min}$; tehát képezzük a ténylegesen értelmezhető hasonlóság maximumok átlagát.
- Kapcsolat erősség (Connection_strong):
 $Cs_{ab} = Sim_{ab} * Nab_{min} / Nab_{max} = \text{sum}(Sab_{max}) / Nab_{max}$, ami kifejezi azt a tapasztalati tény, hogy két szimbólum rendszer valószínű kapcsolata az eltérő méretarányokkal csökken. Ez az érték egyfajta konfidencia számként is értelmezhető.

3. A kifejlesztett módszer főbb jellemzői

3.1. Alapvető feldolgozási lépések

Vonalas szimbólum korpuszok esetén a következő, alapvető feldolgozási lépések történnek:

- Azonos képméret és vonal szélesség beállítása.
- Képregisztráció, transzformáció és a transzformáló mátrix előállítás.
- Aspektusonkénti kölcsönös hasonlósági számok számítása az 'A' és 'B' szimbólum készlet minden elemére, így egy Lab nyers $Na \times Nb \times Nf$ méretű hasonlósági mátrix keletkezik, ahol Nf a jellemző függvény értékek száma.
- Az aggregáló függvény / osztályozó tanítása esetén az említett Chollet féle ötlet szerint képezzük az 'Ad' degradált szimbólum halmazt. Arra kell törekedni, hogy az „azonos” és a „nem azonos” döntési kategória kb. azonos számban legyen. Példaként a következő kép degradációk javasolhatók, egymástól független véletlenszerűséggel és mértékkel: x-y miss-scanning, nyírás, megengedett mértékű rotáció, kép kiegészítés, kép részlet elhagyás. Mivel az így okozott képhibák együttesen jelennek meg, ezért azok mértéke nem lehet túl nagy. Tapasztalat szerint a részenkénti 5% már durva határ.
- Ezek után, ha a betanított osztályozóval kiértékeljük Lab nyers hasonlósági mátrixot, akkor az osztályozó megadja az 'A' halmaz kontextusában az Sab hasonlósági mátrixot, majd ebből képezhető az Sab_{max} mátrix.
- A végső lépésben a csoport hasonlósági számok az Sab_{max} ismeretében számíthatók.

3.2. Konkrét alkalmazási példa

3.2.1. Javaslatok és példák hasonlósági függvényekre

Az előfeldolgozás és képregisztráció után pl. következő jellemző függvények bevezetése volt hasznos:

- $NCC(0,0)$ A normalizált kereszt korreláció (0,0) eltolási pontban vett értéke.
 - X-Y miss-scaling. Példaként: $sc = \min(sx/sy, sy/sx)$. Ahol sx, sy a koordináta iránymenkénti scaling faktor a transzformációs mátrixból származtatva.
 - Nyírási fok szerinti hasonlóság a transzformációs mátrixból származtatva.
 - Normalizált SAD eltérés szerinti hasonlóság a transzformáció utáni, kernel függvénnyel konvolvált képekből számolva.
 - Összegzett „képsúly” eltérés szerinti hasonlóság.
- Példaként: legyen $v1 = \text{sum}(\text{sum}(\text{image1}))$, $v2 = \text{sum}(\text{sum}(\text{image}_t))$;
 akkor $sv = \min(v1/v2, v2/v1)$.
- Az elsőrendű poláris momentumok eltérése szerinti hasonlóság.
 - Az elsőrendű x, y momentumok eltérő arányai szerinti hasonlóság.
 - Az egybevágóság eléréséhez szükséges rotáció szerinti hasonlóság.

Még számos aspektus szerinti hasonlóság bevezethető. A módszer nagy előnye a flexibilitás, ugyanis az, hogy melyik tulajdonság függvény miként számít be az aggregációba az a tanítás során dől el, így kellően széles lefedésű hasonlósági jellemző függvény készlettel csökken az „intuitív” hatás.

3.2.2. Alkalmazási példák eredményei

Példánkban a Lineáris-A, a Carian 22-22 db kiválasztott jelét és a Lineáris-B 88 db jelét vetettük össze.

1 Ábra: A minőszi Lineáris-A és a Carian egy-egy jelcsoportjának a max. hasonlósági mátrixa.

Eredőül az LA-Ca csoport hasonlóság (LA kontextusában) 0.53-ra és kapcsolat erősség is 0.53-ra adódott, mivel éppen 22-22 db nagyon hasonló csoportot választottuk ki.

A következő példában az előzőleg már használt, Lineáris-A kontextusában betanított SVM osztályozóval a Lineáris-B 88 db jelét értékeltük ki. (A többrétegű neurális háló is ugyanezt az eredményt adja.)

Linear B Syllabary

	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007
0	10000	10010	10020	10030	10040	10050		
1	10001	10011	10021	10031	10041	10051		
2	10002	10012	10022	10032	10042	10052		
3	10003	10013	10023	10033	10043	10053		
4	10004	10014	10024	10034	10044	10054		
5	10005	10015	10025	10035	10045	10055		
6	10006	10016	10026	10036	10046	10056		
7	10007	10017		10037	10047	10057		
8	10008	10018	10028	10038	10048	10058		
9	10009	10019	10029	10039	10049	10059		
A	1000A	1001A	1002A	1003A	1004A	1005A		
B	1000B	1001B	1002B		1004B	1005B		
C		1001C	1002C	1003C	1004C	1005C		
D	1000D	1001D	1002D	1003D	1004D	1005D		
E	1000E	1001E	1002E					
F	1000F	1001F	1002F	1003F				

2. Ábra: A Lineáris-B jelkészlete.

Eredőül a LA~LB csoport hasonlóság (LA kontextusában) szintén kb. 0.53-ra, a kapcsolat erősség viszont 0.13-ra adódott, mivel éppen 22-88 db nagyon eltérő méretű csoportot vetettünk össze.

Ez a történeti rokonság ismeretében meglepő eredmény pont arra mutat rá, hogy egy-egy nagyobb jelrendszerből önkényesen kiragadva jelcsoportokat kaphatunk hasonló csoport hasonlóságot, de az önkényes kiemelés miatt egy másik jelcsoportra a konfidencia az elvártól eltérő lehet. Ez az eredmény megerősíti a választott csoport jellemzők hasznosságát, az egyszerűségük ellenére.

4. Jövőbeni feladatok, lehetőségek

A manuálisan indítható Matlab (Image Processing Toolbox, Machine Learning Toolbox) függvényeket és scripteket a parallel processzálas lehetőségét is kihasználó Matlab (vagy Python) applikációba szervezve lehetővé válik nagyobb korpuszok feldolgozása.

Hozzáférést szerezve paleográfias szempontból előkészített régészeti korpuszokhoz, azok kapcsolat rendszerét hatékonyabban és módszeresebben lehetne feltárni.

Személyes motiváltságból is indítva, a Minósi kultúra anatóliai kapcsolatainak kutatása nagyon biztató, esetleg döntően új eredményekkel járó kutatásnak ígérkezik, melyhez a megfelelő munkakapcsolatok megtalálása szükségeltetik.

Irodalom

- [1] Shruti Daggumati and Peter Z. Revesz. 2018. Data Mining Ancient Script Image Data Using Convolutional Neural Networks. In Proceedings of 22nd International Database Engineering & Applications Symposium, Villa San Giovanni, Italy, June 18–20, 2018 (IDEAS 2018), 6 pages.
<https://doi.org/10.1145/3216122.3216163>
- [2] Shruti Daggumati and Peter Z. Revesz. 2019. Data Mining Ancient Scripts to Investigate their Relationships and Origins. In 23rd International Database Engineering & Applications Symposium (IDEAS'19), June 10–12, 2019, Athens, Greece. ACM, New York, NY, USA, 10 pages.
<https://doi.org/10.1145/3331076.3331116>
- [3] Francois Chollet. 2016. Building powerful image classification models using very little data.
<https://blog.keras.io/building-powerful-image-classification-models-using-very-little-data.html>
- [4] P. Z. Revesz, Bioinformatics evolutionary tree algorithms reveal the history of the Cretan Script Family, International Journal of Applied Mathematics and Informatics, 10, 67-76, 2016.
- [5] Mathworks, Approaches to Registering Images,
<https://www.mathworks.com/help/images/approaches-to-registering-images.html>